

Ірина ПРЕЛОВСЬКА

**СТАВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ АВТОКЕФАЛЬНОЇ
ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ ТА МОСКОВСЬКОГО
ПАТРІАРХАТУ ДО СИНОДАЛЬНО-
КАНОНІЧНОГО ТОМОСУ ВСЕЛЕНСЬКОГО
КОНСТАНТИНОПОЛЬСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ
13 ЛИСТОПАДА 1924 РОКУ:
*До 100-ої річниці з нагоди підписання документа***

DOI: 10.5281/zenodo.17670489

13 листопада 2024 р. виповнилася 100-та річниця підписання Синодально-Канонічного Томосу Вселенського Константинопольського патріархату про надання автокефалії Польській Православній Церкві. Статтю присвячено аналізу тих обставин у Другій Речі Посполитій (1918–1939), які призвели до отримання Православною Церквою в Польщі Синодально-Канонічного Томосу Вселенської патріархії від 13 листопада 1924 р. і за сприяння польського державного уряду виходу з юрисдикції Московського патріархату на чолі з Св. Патріархом Московським і всієї Росії Тихоном (Белавіним). Діяльність очільників Православної Церкви в Речі Посполитій Польській в юрисдикції Московського патріархату, митрополитів Георгія (Юрія) (Ярошевського) та Діонісія (Валединського) у цей період мало досліджена через брак документальних джерел. Окремою проблемою є висвітлення реакції Української Автокефальної Православної Церкви на чолі з митрополитом Василем Липківським в радянській Україні на появу Томосу 13 листопада 1924 р.

Ключові слова: *Синодально-Канонічний Томос від 13 листопада 1924 р., Православна Церква, Вселенський Константинопольський патріархат, Московський патріарх Тихон (Беллавін), митрополит Георгій (Юрій) (Ярошевський) (1921–1923), митрополит Діонісій (Валединський) (1923–1948), митрополит УАПЦ*

Василь Липківський, Українська Автокефальна Православна Церква (1921–1930), Московський патріархат, Друга Річ Посполита Польська, Українська Народна Республіка (УНР), автокефалія.

Актуальність дослідження зумовлена 100-літтям відзначення важливої події в історії Православних Церков України, Другої Речі Посполитої Польської, Росії та Константинопольського патріархату (Туреччина) у справі проголошення автокефалії Польської Православної Церкви підготовкою, підписанням та врученням Синодально-Канонічного Томосу від 13 листопада 1924 р. До події були причетні як політичні структури і уряди країн, так і церковні очільники, які мали протилежні позиції в оцінюванні цієї події.

Ініціатором відокремлення від радянської Росії і Московського патріархату з огляду на багаторічну колоніальну політику Російської імперії по відношенню до зруйнованої і поневоленої Польської держави після 1795 р. був польський уряд на чолі з Юзефом Пілсудським. Ця подія є однією з тих, які мають значення у справі процесу організації Православної Церкви у Другій Речі Посполитій на початку 1920-х рр. в контексті відокремлення від Московського патріархату та звернення польського уряду до Вселенського Константинопольського патріархату у справі отримання Томосу про автокефалію. Як не парадоксально, але різко негативне ставлення, хоча й з різних причин, продемонстрували і Московський патріархат і Всеукраїнська Православна Церковна Рада разом з митрополитом УАПЦ Василем Липківським.

Актуалізує проблему дослідження Синодально-Канонічного Томосу від 13 листопада 1924 р. процес скликання Об'єднавчого Православного Церковного Собору Православної Церкви України 15 грудня 2018 р. та подальше підписання і вручення Патріаршого і Синодального Томосу про надання автокефального церковного устрою Православній Церкві України 6 січня 2019 року¹.

¹ Об'єднавчий Собор Православної Церкви України 15 грудня 2018 року: Документи і матеріали / упорядники: прот. Петро Бойко, прот. Віталій Клос, І. Преловська, А. Смирнов, В. Ткачова, С. Чокалюк. – К.: Київська православна богословська академія, 2021. – 630+ [2] с. + іл.

Аналіз досліджень і публікацій. Після перерви і повної відсутності в українській радянській історіографії розвідок з вищезазначеної проблеми, сучасна українська історіографія з 1991 р. збагатилася працями, присвяченими публікації та джерелознавчого аналізу джерел з історії Православної Церкви. Події, що пов'язані з процесом відокремлення Української Церкви від Російської у ХХ столітті, спонукали до дослідження джерел з історії Православної Церкви у 1920-х рр. Цьому процесові сприяло з одного боку надходження з-за кордону документальних, науково-популярних та періодичних видань української діаспори, а з другого – відродження вітчизняних історико-церковних досліджень, ґрунтованих на вітчизняних архівах та виданнях спецфондів державних бібліотек.

Джерел даного дослідження виявлено небагато, оскільки дана тематика в радянський час взагалі не могла потрапити до наукового дискурсу, а в часи незалежності Української держави виявилось, що таких джерел майже немає, оскільки і досі не існує реального доступу ані до архіву Константинопольського патріархату у м. Стамбул (Туреччина), ані до архіву Варшавської митрополії (Республіка Польща), ані до російських архівосховищ. Поки що виявлено опубліковані тексти українською і російською мовами самого Синодально-Канонічного Томосу від 13 листопада 1924 р.

«Мартирологія Українських Церков», яка є збіркою документів, матеріалів та зібранням християнського самвидаву України, упорядкована і зредагована Осипом Зінкевичем та Олександром Вороніним, поки що залишається єдиним повним варіантом українського перекладу з оригіналу Томосу, який публікується як переклад з французької мови грецького оригіналу. Про це вказано при публікації: «За згідність французького перекладу з грецького оригіналу: перекладач (-) Константи́нідіс, Вселенський Патріархат»². Окрім тексту Томосу у цій збірці подано також переклад з російської на українську листа митрополита Варшавського і всієї Польщі Діонісія (Валединського) від 29 листо-

² Мартирологія Українських Церков: У 4 т. Т. I. Українська православна церква. Документи, матеріали, християнський самвидав України. – Балтимор, Торонто: Українське Видавництво «Смолоскип» ім. В. Симоненка, 1987. – С. 613–616.

пада 1927 р. до місцєблєститєля Московського патріаршого престолу Сергія (Страгородського) у справі категоричної відмови визнавати чинність Томосу Константинопольської патріархії³.

Джерелами щодо ставлення УАПЦ на чолі з митрополитом Василем Липківським до проблеми отримання Томосу 1924 р. є «Меморандум пленуму Всеукраїнської Православної Церковної Ради відносно єднання Церков і вселєнськості Церкви» (1924) та «Послання Всеукраїнської Православної Церковної Ради до Його Блаженства Царгородського патріярха Василя ІІІ» (13 лютого 1926 р.)⁴. Ці документи демонструють негативне ставлення діячів УАПЦ до проблем надання статусу автокефалії Вселєнським патріархатом для Православних Церков з огляду на власний погляд на устрій Православної Церкви кожного народу як національної, закріпленого у «Київських канонах» 1921 року⁵.

Вивченням цієї проблеми займались українські дослідники, зокрема О. Лотоцький⁶, І. Власовський⁷, С. В. Савчук та Ю. Мулик-Луцик, о. Тимофій Міненко⁸ та ін. Окремо слід відзначити

³ Лист митрополита Діонісія до місцєблєститєля Московського патріаршого престолу // *Мартирологія...* – С. 613–616.

⁴ Митрополит Василь Липківський (1864–1937). Вибрані твори: У 6 т. / Упорядники: Ірина Прєловська, Інна Яворська. – К.: Видавництво «Українські пропілєї», 2018. – Т. 3. – С. 220–233.

⁵ Перший Всеукраїнський Православний Церковний Собор УАПЦ 14–30 жовтня 1921 року: документи і матеріали / Упорядники: Михайліченко Г. М., Пилявець Л. Б., Прєловська І. М. – К.; Львів; Жовква, 1999. – С. 375–400.

⁶ *Лотоцький О.* Українські джерела церковного права. Праці Українського Наукового Інституту. Серія правнича. – Варшава, 1931. – Т. 5, кн. 1. – 318 с.; *Його ж.* Церковно-правні основи автокефалії. – Варшава: Друкарня Синодальна, 1931. – 71 с.; *Його ж.* Автокефалія: В 2 т. Праці Українського Наукового Інституту. Серія правнича. – Варшава, 1935. – Т. 1. Засади автокефалії. – 207 с.; Т. 2 Нарис історії автокефальних церков. – 560 с. та ін.

⁷ *Власовський І.* Нарис історії Української Православної Церкви: У 4 т., 5 кн. – Нью-Йорк, Бавнд Брук: Друкарня Української Православної Церкви в США, 1966. Рєпринтне вид. – К., 1998. – Т. 4, ч. 2 (XX ст.). – 416 с.

⁸ *Мулик-Луцик Ю.* Історія Української Греко-Православної Церкви в Канаді. – Вінніпєг, Канада, 1991. – Т. 5–6. Ці томи надруковано у 5-ти примірниках як продовження вид.: *С. Савчук, прот., Мулик-Луцик Ю.* Історія Української Греко-Православної Церкви в Канаді: У

публікацію митрополита Паризького та всієї Франції Мішеля (Ляроша), присвячену власне Томосу 1924 р., політичним обставинам його появи⁹. Сучасні українські дослідники також долучилися до справи вивчення проблем церковної історії у Другій Речі Посполитій Польській: О. Саган¹⁰, А. Стародуб¹¹, В. Бор-

4 т. Вінніпег, Канада: Накладом Видавничої Спілки «Екклесія», (1984–1991). *Савчук Семен В., Мулик-Луцик Ю.* Історія Української Греко-Православної Церкви в Канаді: У 6 т. – Вінніпег: Накладом Видавничої Спілки «Екклесія», 1984. – Т. 1. – 616 с.; *Міненко Тимофій, о.* Православна Церква в Україні під час другої світової війни 1939–1945 (Волинський період). – Вінніпег; Львів: Вид. Львівського музею історії релігії «Логос» накладом Колегії Св. Андрія, 2000, 392 с.

⁹ *Митрополит Мішель (Лярош).* Перша Українська автокефалія. Пер. Кислюка О. І.; (науковий редактор Преловська І. М.). – К.: Видавничий відділ Київського Патріархату, 2015. – 208 с.

¹⁰ *Саган О. Н.* Вселенське православ'я: суть, історія, сучасний стан. – К.: Світ Знань, 2004. – 912 с.

¹¹ *Стародуб А.* Православна Церква в Польщі 1918–1922 рр.: юрисдикційні конфлікти через призму українських інтересів (На матеріалах архівного фонду Міністерства Ісповідань УНР) // Всеукраїнська Міжнародна Християнська Асамблея. Науково-практична конф., Київ, 17–18 лютого 1998 р. Доповіді, повідомлення. – К.: Вид. Української Православної Церкви Київського Патріархату, 1998. – С. 158–162; https://risu.ua/svitlo-ta-tini--v-prezentaciyi-papc-vlasnoyi-istoriyi_n148514?fbclid=IwZXh0bG9hZG90cmTEAAR01t0o5T12dsOTNn_zEltfGoMAfO2gDTdwjVt-Wy4D_RASijUc_bifSkk_aem_AaZI3CwKMw-hYCNSvzIFY-14qnt4e9woE6AUPaLOGcjK6MW1m1t1YiZBgckt1GIONELf-5l6TouGRe5M6ZcG4k0aQJ; *Його ж.* Ціна питання. До 80-ї річниці з дня підписання Патріаршого і Синодально-канонічного Томоса про надання автокефалії Православній Церкві в Польщі // Людина і світ. – К., 2004. – № 7. – С. 18–23; *Його ж.* “ДЖЕРЕЛА” ТА “ВИТОКИ” АВТОКЕФАЛІЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В ПОЛЬЩІ Andrzej Borkowski, archimandryt. Między Konstantynopolem a Moskwą. Źródła greckie do autokefalii Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej (1919–1927). – Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2015. – 252 s. // Український Археографічний щорічник. Нова серія. – Вип. 21/22. Український Археографічний Збірник. – Том 24–25. – К.: Українські пропілеї, 2018. – С. 897–903; *Його ж.* Копії Патріаршого і Синодально-Канонічного Томосу 1924 року в польських архівах // Наукові записки Національного університету «Острозька Академія». Серія «Історичні науки». Острог, Видавництво Національного університету «Острозька Академія, 2021. – Вип. 32. – С. 134–139 та ін.

щевич¹², прот. Михаїл Йосифчук¹³, І. Преловська¹⁴ та ін.

¹² *Борщевич В.* Митрополит Олексій (Громадський) в історії українського православ'я першої половини ХХ. – Рівне: Волин. Обереги, 2021. – 1012 с.

¹³ *Йосифчук М., свящ.* Проблема автокефалії Української Православної Церкви в часи правління Директорії Української Народної Республіки у 1918–1922 рр. Дис... канд. богосл. наук. – К., 2001, 224 с.; *Його ж.* Церковно-державні відносини за Директорії УНР і проголошення нею 1 січня 1919 р. «Закону про вищий уряд Української Автокефальної Соборної Православної Церкви // Труды Київської Духовної Академії: богословсько-історичний збірник Київської православної богословської академії Української Православної Церкви Київського Патріархату / ред. кол. митрополит Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський Епіфаній (Думенко) (гол. ред.) [та ін.]. – [К.], 2014. – № 13. – С. 4–17; *Його ж.* Державно-церковна діяльність Олександра Лотоцького на чолі міністерства ісповідань та посольства УНР у Туреччині в 1918–1920 рр. // Православ'я в Україні: Зб. матеріалів ІХ-ої Міжнар. конф. До 1050-річчя упокоєння святої рівноапостольної Ольги та 30-річчя відродження Київської православної богословської академії / Під ред. д. н. з богосл. митрополита Київського і всієї України Епіфанія, проф., д. н. з богосл. прот. Олександра Трофимлюка, д. і. н. Г. Папакіна, Н. М. Куковальської та ін. 20 листопада 2019 р. – К.: [Київ. прав. богосл. академія], 2019. – С. 252–275; та ін.

¹⁴ *Преловська І. М.* З історії змагань за автокефалію національних православних церков у Грузії і в Україні (на матеріалах фонду № 3984 ЦДАВО України) // Розбудова держави. – К., 1998. – № 9–10. – С. 97–106; *Її ж.* «Українська церква автокефальна як була, так завжди і оставалась, але вона була підчинена насильством, і тепер вона повинна бути знов автокефальною...» До 90-ої річниці Першого Всеукраїнського Православного Церковного Собору Української Автокефальної Православної Церкви, що відбувся 14–30 жовтня 1921 р. в Києво-Софійському соборі // Труды Київської Духовної Академії. Богословсько-історичний щорічник Київської православної богословської академії Української Православної Церкви Київського Патріархату / ред. кол.: еп. Переяслав-Хмельницький і Бориспільський Епіфаній (Думенко) – гол. ред. [та ін.]. – [К.]: Київська православна богословська академія, 2011. – № 8. – С. 7–17; *Її ж.* Ідея автокефалії в документальних матеріалах Української Автокефальної Православної Церкви (1917–1939) // Міжнародна науково-богословська конференція «100-ліття Української Визвольної Боротьби: процеси українського державотворення та становлення Помісної Православної Церкви в Укра-

Серед закордонних дослідників варто відзначити публікацію з історії Константинопольського патріархату у ХХ столітті доктора богослів'я, митрополита Аркалогоріонського у Іракліонському окрузі на о. Крит Андрія Нанакіса¹⁵. У цій статті він подає огляд діяльності Константинопольських патріархів за ХХ століття, зокрема і за період підготовки, підписання та подальшого отримання Синодально-Канонічного Томосу від 13 листопада 1924 р.

Російська наукова та конфесійна історіографія містить мало публікацій, які б містили розвідки з історії Православної Церкви в Другій Речі Посполитій 1920-х рр., причому всі праці мають виразно негативні оцінки обставин отримання автокефалії і Синодально-Канонічного Томосу Вселенської патріархії 13 листопада 1924 р., діяльності польського уряду та очільника Православної Церкви Митрополита Варшавського і Холмського, екзарха Православної Церкви в Польщі Георгія (Юрія) (Ярошевського) у 1921–1923 рр., а також подальші заперечення чинності Томосу з боку Московського патріархату у спілкуванні з митрополитом Діонісієм (Валединським). Особливістю публікацій російських дослідників є та, що вони не посилаються на видання істориків інших країн, окрім своїх співвітчизників як в Росії, так і в інших країнах. Це публікації російських церковних та світських істориків, які також долучилися до публікацій з цієї тематики – К. Фо-

їні»; м. Київ, 08 листопада 2017 р. // Бюлетень міжнародної науково-богословської конференції «Століття української визвольної боротьби: процеси українського державотворення та становлення Помісної Церкви в Україні». – К., 2018. – С. 55–66; *Її ж.* Синодально-канонічний Томос Вселенського Константинопольського патріархату 13 листопада 1924 року: причини й обставини появи та наслідки для Православної Церкви в Україні (До 100-ої річниці з нагоди підписання документа) // Труды Київської Духовної Академії: науковий збірник Київської православної богословської академії / ред. штат: д. філос. н., проф. С. В. Руденко (гол. ред.), д. н. із богосл., проф. прот. Олександр Трофимлюк, д. н. із богосл., проф. прот. Віталій Клос [та ін.]. – [К.], 2024. – № 24 (196). – С. 177–210 та ін.

¹⁵ *Нанакис Андреас.* История Вселенского Константинопольского патриархата в XX столетии // Православная Церковь в Восточной Европе. XX век. (Под ред. Кристин Шайо) / Пер. с фр. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2010. – С. 25–51.

тієва¹⁶, О. Світича¹⁷, прот. Владислава Ципіна¹⁸, М. Шкаровського¹⁹ та ін.

Метою статті є аналіз документальних публікацій Синодально-Канонічного Томосу Вселенської патріархії 13 листопада 1924 р., так і тих політичних і церковних відносин, які склалися в контексті отримання автокефалії на початку 1920-х рр. в Другій Речі Посполитій Польській, Туреччині, УСРР та РСФРР. Отримання автокефального канонічного статусу Православної Церкви у Другій Речі Посполитій на початку 1920-х рр. викликало категоричний протест як з боку представників Московського патріархату, так і від Всеукраїнської Православної Церковної Ради разом з митрополитом УАПЦ Василем Липківським.

Виклад основного матеріалу. Політичні відносини між польським урядом і представниками УНР, які опинилися на території Другої Речі Посполитої, розбудовувалися на засадах вимушених поступок з боку українців. 21 квітня 1920 р. голова дипломатичної місії України А. Левицький та міністр закордонних справ Польщі Я. Домбський з метою створення антибільшовицького фронту підписали конвенції, за якими УНР погоджувалася на анексію Польщею західноукраїнських земель – Галичини, Лемківщини, Посяння, Підляшшя, Холмщини, Західної Волині та частини Полісся. На території трьох останніх існували єпархії Російської Церкви, які очолювали вікарні архієреї: Волинська – єпископ Крем'янецький Діонісій (Валединський), Холмська – єпископ Більський Сергій (Корольов) та Мінська, згодом Поліська, керівником якого був архієпископ Мінський і Турівський Георгій (Юрій) (Ярошевський), але фактично опіку-

¹⁶ *Фотиев К. В.* Попытки Украинской Церковной Автокефалии в XX веке. – Мюнхен, [1955]. – 80 с.

¹⁷ *Свитич А.* Православная Церковь в Польше и её автокефалия. – Буенос-Айрес, 1959. – 224 с.

¹⁸ *Цыпин Владислав, прот.* История Русской Церкви. 1917–1997. – Москва: Изд. Спасо-Преображенского Варлаамского монастыря, 1997. – Т. 9. – 831 с.

¹⁹ *Шкаровский М. В.* Русская Православная Церковь в XX веке. – Москва: Вече, Лепта, 2010. – 480 с.: ил.; *Його ж.* Константинопольская и Русская Церкви в период великих потрясений (1910-е – 1950-е гг.). – Москва: Общецерковная аспирантура им. Свв. Кирилла и Мефодия, 2019. – 304 с. та ін.

вався єпископ Пантелеймон (Рожновський). Після підписання 18 березня 1921 р. Ризького договору, суть якого полягала у визнанні УСРР та визнанні анексії Польщею західноукраїнських земель згідно Варшавського договору, почалось унормування церковного життя на території Польщі і підготовка до отримання, спочатку автономного, потім автокефального статусу Православної Церкви.

Серед українців на 1921 р. було православних 2,7 млн. осіб, і проживали вони у Волинському та Поліському воєводствах, а також на Холмщині та Підляшші, зокрема: Західна Волинь – 1,5 млн. осіб, Полісся – 437 тис. осіб, Холмщина – 263 тис. осіб та Підляшшя – 257 тис. осіб. Згідно даним на 1921 р. про загальну кількість православних – 3,625500 млн. осіб, то українці склали 70% православних вірян в новоутвореній та визнаній міжнародними договорами Польській державі²⁰.

На території Варшавського воєводства проживало 4637 православних, розміщених в основному у столиці держави, де вони користувались кількома храмами, зокрема, св. Марії Магдалини у передмісті Прага, який став кафедральним з 1921 р. для Польської Православної Церкви.

Очільником Православної Церкви в Речі Посполитій Польській на початку 1920-х рр. був Митрополит Варшавський і Холмський, екзарх Православної Церкви в Польщі Георгій (Юрій) (Ярошевський) (18 листопада 1872, с. Тернівка (нині Крижопольського р-ну Вінницької обл., Україна) Подільської єпархії, Російська імперія – 8 лютого 1923, м. Варшава, Друга Річ Посполита Польська). 8 лютого 2023 р. виповнилася 100-та річниця з дня його трагічної загибелі від руки архімандрита Смарагда (Латишенкова). Ця подія є знаковою у процесі організації Православної Церкви у Другій Речі Посполитій у 1920-х рр. в контексті відкремлення від Московського патріархату та звернення польського уряду до Вселенського Константинопольського патріархату у справі отримання Томосу про автокефалію.

Архієпископ Георгій (Юрій) (Ярошевський) прибув з Італії на запрошення польського уряду до Польщі у серпні 1921 р., був

²⁰ Савчук Семен В., Мулик-Луцик Ю. Історія Української Греко-Православної Церкви в Канаді: У 6 т. – Вінніпег: Накладом Видавничої Спільки «Екклесія», 1984. – Т. 1. – С. 351–352.

призначений Екзархом Православної Церкви в Польщі з наданням їй прав широкої автономії наказом Св. Патріарха Московського і всієї Росії Тихона (Белавіна) від 27 вересня 1921 р. і наказом № 1424 Св. Синоду Російської Православної Церкви від 28 вересня 1921 р. В сан митрополита він був возведений Св. Патріархом Тихоном 30 січня 1922 р. Після призначення архієпископа Юрія Екзархом Православної Церкви в Польщі з наданням йому права обласного митрополита, а Православній Церкві статусу широкої автономії, починається процес відродження церковного життя.

Оскільки основна частина України була окупована радянською Росією і була недоступною для діяльності української влади, тому усю увагу було звернено на землі, які були окуповані, а потім офіційно визнані урядом УНР приєднаними до Польщі Варшавським договором 1920 р. Справа автокефалії Православної Церкви в Польщі була розпочата за життя архієпископа Георгія (Юрія) (Ярошевського). І. Власовський вказує на те, що справу автокефалії було розпочато польським урядом на конференції у Варшаві восени 1921 р., куди було запрошено самого архієпископа, єпископів Діонісія (Валединського) і Пантелеймона (Рожновського), та міністра ісповідань і освіти М. Ратая. Саме міністр заявив, що «Польський уряд не уявляє собі іншого управління Православної Церкви в Польщі, як на засадах автокефалії»²¹.

У 1921 р. церковний уряд Православної Церкви в Польщі звертався до Св. Московського Патріарха Тихона (Белавіна) у справі визнання автокефалії цієї Церкви, але патріарх обмежився тільки встановленням екзархату. Канонічною підставою відмови Св. Патріарх Тихон навів наступну: «Святі канони нашої церкви передбачають автокефалію для окремих самостійних народів. Коли б народ польський, що недавно здобув незалежність був православним та просив для себе, то ми йому не одмовили б. Але давати автокефалію для ріжноплеменних православних, що перебувають у польській державі на положенню національних та релігійних меншостей, не дозволяють нам ні здоровий розум, ні святі канони. Що було можливе, то ми вже

²¹ *Власовський І.* Вк. праця. – Т. 4, ч. 2. – С. 23.

дали православним у Польщі, а власне широку автономію»²².

Проф. І. Власовський зазначав, що «В січні 1922 р. відбувся у Варшаві перший Собор єпископів православних на території Польщі, головною задачею якого було не тільки організація внутрішнього управління Православною Церквою у відновленій Польщі, а й легалізація правного положення тої Церкви в державі шляхом переговорів з польським урядом і встановлення, як тоді називали, конкордату Православної Церкви з Польщею»²³. Собор був відкритий 11/24 січня 1922 р. під головуванням митрополита Георгія (Юрія) (Ярошевського). У діяннях Собору взяли участь єпископ Крем'янецький Діонісій (Валединський), єпископ Пінський Пантелеймон (Рожновський) і єпископ Білостоцький Володимир (Тихоницький).

На Соборі єпископів у Варшаві 16 червня 1922 р. було розглянуто питання автокефалії і прийнято ухвалу наступного змісту: «Приймаючи під увагу декларацію Уряду і події церковного життя в Росії, в згоді з постановою своєю в Почаєві, Собор єпископів більшістю голосів ухвалив: 1. З причини припинення в Москві діяльності законного Вищого Церковного Управління, всі справи, що торкаються Православної Церкви в Польщі, має рішати на місці Собор православних Архієреїв [...] 3. Собор православних Архієреїв, з огляду на церковну смуту і розруху в Росії, не має нічого проти автокефалії Православної Церкви в Польщі і готовий працювати в Польщі на засадах автокефалії, упевнений в добрій співпраці з Польським Урядом на основах Конституції, з тим одначе, що Польський Уряд одержить на автокефалії Благословення Царгородського і других патріархів, а рівно Голів Автокефальних Церков – Грецької, Болгарської і

²² Резолюція Святейшого Патріарха Тихона на прошенні, поданом польским поверенным в делах в Москве, о даровании прав автокефалии Православной Церкви в Польше // Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти. Сборник документов в 2-х чч. 1917–1943 / Сост. М. Е. Губонин. – Москва: Изд. Православного Свято-Тихоновского Богословского Института, 1994. – С. 181.

²³ *Власовський І.* Вк. праця. – Т. 4, ч. 2. – С. 20; *Свитич А.* Вк. праця. – С. 13–17.

Румунської, а також патріярха Московського, якщо останній поверне до влади і якщо патріярхат в Росії не буде скасований²⁴.

Після трагічної загибелі митрополита Варшавського і всієї Польщі Георгія (Юрія) (Ярошевського) в контексті справи здобуття автокефалії, Церкву очолив Діонісій (Валединський Костянтин Миколайович; 4/16.05.1876, м. Муром, Володимирської губ., Російська імперія – 15.03.1960, м. Варшава, Польська Народна Республіка) – Митрополит Варшавський і всієї Польщі, магістр богослів'я.

Переговори з Константинопольським патріярхатом у справі автокефалії почалися у 1922 р. за митрополита Георгія (Юрія) (Ярошевського) і були підтримані польським урядом. До того ж Константинопольський патріярх Мелетій IV (Метаксакіс) також виявився зацікавлений у наданні автокефалії Польській Православній Церкві, оскільки це підносило авторитет Константинопольського патріярхату, який виступав арбітром у польсько-російській суперечці. Спеціальна комісія Константинопольського патріярхату після розгляду наданих митрополитом Варшавським і всієї Польщі Діонісієм (Валединським) документів для написання тексту Томосу встановила, що приєднання Київської митрополії до Московського патріярхату відбулося внаслідок симонії і через це анулюється²⁵.

В умовах падіння Османської імперії і ліквідації султанату (1922) та подальшого здійснення політики розбудови світської держави першим Президентом Туреччини Мустафою Кемалем Ататюрком (1923–1938) було відокремлено релігію від держави (1928), запроваджено світські форми навчання разом з переданням всіх навчальних закладів під управління міністерства освіти, ліквідовано дєрвішські ордени, запроваджено григоріанський календар (1926) тощо.

Період патріяршества Василя III (Георгіадіс Василюс) (грець. Πατριάρχης Βασιλείος Γ΄; 1846, Уксюдар, Стамбул, Османська імперія – 29.09.1929, Стамбул, Туреччина) – Константинопольський патріярх (1925–1929) вважається одним з найскладніших в історії Вселенського Константинопольського патріярхату. На цей час було виконано угоду про обмін грецького і турецького насе-

²⁴ Власовський І. Вк. праця. – Т. 4, ч. 2. – С. 23–24.

²⁵ Саган О. Н. Вк. праця. – С. 599.

лення між Туреччиною і Грецією. Усі 11 митрополитів патріаршого Синоду, єпископи і сам патріарх вже не підлягали примусовому обміну, хоча продовжувався тиск з боку турецького уряду, який не визнавав вселенського характеру Константинопольського патріархату і сприймав як загрозу вплив у православному світі²⁶.

Урочистості з приводу одержання Патріаршого Синодально-Канонічного Томосу відбулись у м. Варшаві 16–19 вересня 1925 р. Константинопольський Патріарх Василій III (Георгадіс) прислав до Варшави делегацію, до якої в Бухаресті приєдналась інша, від Румунського патріарха. Церемонія вручення відбулась 17 вересня 1925 р. в катедральному соборі св. Марії Магдалини у Варшаві. Томос був зачитаний у всіх православних храмах Польщі. З часу одержання «Томосу» церковне життя в Польщі увійшло у більш-менш нормальне становище, затихли «протести», «заяви», «звернення» і Церква нарешті змогла продовжити свою місію в суспільстві.

«Патріарший і Синодально-Канонічний Томос Вселенської Константинопольської патріархії від 13 листопада 1924 року про визнання Православної Церкви в Польщі Церквою автокефальною» починається з визначення того, хто є автором цього документу: «Григорій, з Божої ласки Архієпископ Константинополя – Нового Риму й Вселенський Патріарх»²⁷.

У тексті Томосу викладено причини появи цього документу: «Свята Православна Церква в Богом хоронимій Польській Державі, що наділена автономним церковним устроєм й управлінням, доводить свою твердість у вірі й горливість у церковних справах, просила Наш Святійший Апостольський і Вселенський Патріарший Престол поблагословити й утвердити її автокефальний устрій, вважаючи, що в нових обставинах політичного життя, такий устрій один лише міг би задовольнити й забезпечити її потреби»²⁸.

У Томосі згадується про «перше відділення від Нашого Престолу Київської Митрополії й залежних від неї Православних Митрополій Литви і Польщі, а рівно ж прилучення їх до Святої Московської Церкви наступило не за приписами канонічних

²⁶ *Нанакис Андреас*. Вк. праця. – С. 42.

²⁷ *Мартирологія Українських Церков: У 4 т. – Т. I. – С. 610.*

²⁸ Там само.

правил, а також не дотримано всього того, що було встановлено відносно повної церковної автономії Київського митрополита, який носив титул Екзарха Вселенського Престолу»²⁹. Цим документом визнано автокефальний устрій Православної Церкви в Польщі. Найвищою владою визнано «Священий Синод Православної Церкви в Польщі, зложений з православних канонічних єпископів в Польщі, на чолі, кожного разу з Головою своїм Блаженнішим митрополитом Варшавським і всієї Польщі»³⁰.

Обов'язком кожного митрополита Варшавського і всієї Польщі є повідомлення, відповідно чиніві Святої Православної Церкви про свій вибір і інтронізацію, зберігати все, що відноситься строго дотримання віри і побожності православної, а також всього, що наказують святі Канони і чини Православної Церкви, помянути ім'я Вселенського Царгородського Патріарха й інших Патріархів та Зверхників Святих Автокефальних Церков³¹. У проблемах чину церковного і справах загального характеру, які є переступом меж юрисдикції автокефальних Церков, слід звертатись до Вселенської Столиці Патріаршої, через яку втримувється зв'язок з цілою Православною Церквою. Під текстом Томосу поставлено підписи Константинопольського Патріарха Григорія VII і 12 Митрополитів Православних Церков³².

У Другій Речі Посполитій Польській мали місце протести з української і російської сторін проти такого запровадження автокефалії Православної Церкви. Українці протестували проти самого способу впровадження і вимагали затвердження автокефалії соборним способом з урахування українського питання в організації церковного життя. Росіяни протестували проти виходу з юрисдикції Московського Патріарха і дій польського уряду, спрямованих на розрив канонічного єдності, кваліфікуючи такі дії як наступ на православ'я з боку католиків і ущемлення прав росіян. Зокрема К. Фотієв пише про якісь «адміністративні висилки» тих православних архієреїв з боку уряду, які не погодились прийняти автокефалію 1924 року³³.

²⁹ Мартирологія Українських Церков: У 4 т. – Т. I. – С. 610–611.

³⁰ Там само. – С. 611.

³¹ Там само.

³² Там само. – С. 612.

³³ Фотієв К. В. Вк. праця. – С. 53.

Російське середовище в Польщі поділялося на кілька груп. Найбільше своєю активною діяльністю виділялися російські монархісти та есери, які мріяли про повернення дореволюційного державного стану і повернення на батьківщину після повалення більшовицького уряду. З цією метою вони виступали за збереження «єдиної і неподільної» Російської Православної Церкви, боролися з автокефалією, вимагали обов'язкового дотримання церковно-слов'янської мови в богослужінні як об'єднального чинника, були в опозиції до церковної ієрархії в Польщі, особливо в питаннях поступок уряду «національним меншинам», більшість з яких складали українці.

З огляду на невеликий відсоток росіян серед населення в міжвоєнній Польщі (1,6 %), російський народний рух активно виявляв себе у здебільшого у великих містах – Варшава, Гродно, Берестя, Рівне, Львів, Вільно та ін. Подекуди його підтримували місцеві москвофіли. Діяли культурно-освітні товариства «Російське товариство добродійності» та львівська «Російська народна організація», яка постала там після війни. У березні 1926 р. заснувалося Російське народне об'єднання (РНО), до якого увійшла і львівська організація. На чолі став російський посол Н. Серебрянніков. РНО видавало у Львові газету «Русский Голос», у Вільні – «Утро». На своєму з'їзді у 1927 р. РНО висунуло гасло «збереження єдності племен руських», причому одним з цих «племен» вони уважали українців.

У Варшаві навіть після припинення російського панування з 1918 р. діяв «Православный Церковный Совет» («Православна Церковна Рада») на чолі з росіянином Миколаєм Серебрянніковим, який висунув претензії на керівництво Православною Церквою у Польщі. «Російське народне об'єднання» співпрацювало з церковним керівництвом, протистояло діям уряду Другої Речі Посполитої Польської, але разом з тим рішуче поборювало всі національні рухи в Церкві, передусім український, оскільки категорично обстоювало думку про «триєдиний російський народ».

Російськомовний текст перекладу Патріаршого і Синодально-Канонічного Томосу Вселенської Константинопольської патріархії від 13 листопада 1924 р. надруковано в газеті «Вѣстникъ православной митрополіи в Польшѣ» № 8 від 30 квітня 1925 р. (четвер), видавництво якої знаходилося у м. Варшава – Прага,

вул. Зигмунтовська, 13³⁴. Слід зазначити, що резиденція митрополита Георгія (Юрія) (Ярошевського) знаходилася поруч, за адресою Варшава – Прага, Зигмунтовська, 5. Текст було оприлюднено на першій сторінці під заголовком: «Патріаршій и Синодально-Канонической Томосъ Вселенской Константинопольской Патріархії, от 13 ноября 1924 года, о признаніи Православной Церкви в Польшѣ Церковью Автокефальною».

Ставлення Всеукраїнської Православної Церковної Ради УАПЦ на чолі з митрополитом Василем Липківським до Патріаршого і Синодально-Канонічного Томосу Вселенської Константинопольської Патріархії від 13 листопада 1924 р. було негативним. 13 лютого 1926 р. ВПЦР в Києві надіслала Царгородському Патріархові Василю III (Георгіадісу) «Послання Всеукраїнської Православної Церковної Ради До Його Блаженства Царгородського патріярха Василя III»³⁵, в якому висловила протест проти «антиканонічних, антицерковних, ворожих і дуже шкідливих для православного українського народу вчинків», проголосивши наданий Православній Церкві в Польщі «Томос» від 13 листопада 1924 р. «нікчемним». ВПЦР наголошувала на визнанні чинності тільки тієї автокефалії, яку було проголошено на I Всеукраїнському Православному Церковному Соборі УАПЦ 14–30 жовтня 1921 р., оскільки ВПЦР вважала, що «український народ буде єднатись тільки під прапором тієї автокефалії», яку було проголошено в Києві. ВПЦР висловлювала вимогу, щоб православні українці в Польщі єднались тільки під зверхністю УАПЦ.

Текст «Послання...», адресованого «Его Блаженству Царгородському Патріархові Василю III»³⁶ опубліковано зі збірки

³⁴ Авторка публікації складає уклінну подяку прот. Георгію Коваленку, ректору Відкритого Православного Університету Святої Софії-Премудрості за надані світлини.

³⁵ Послання Всеукраїнської Православної Церковної Ради До Його Блаженства Царгородського патріярха Василя III з 13 лютого 1926 р. – Мюнхен; Нюрнберг: Вид. Краєвої Церковної Ради Української Автокефальної Православної Церкви в Західній Німеччині, Druck: Dr. Peter Belej, München 13, Schleibheimer Str. 71, Germany, 1955. – С. 5–10 // Митрополит Василь Липківський (1864–1937). Вибрані твори: У 6 т. / Упорядники: Ірина Преловська, Інна Яворська. – К.: Видавництво «Українські пропілеї», 2018, т. 3. – С. 228–233.

³⁶ Тут і далі збережено правопис оригіналу.

Євгена Бачинського і датований 1926 роком³⁷. У тексті йдеться про те, що «Всеукраїнська Православна Церковна Рада в м. Києві, Вищий керівничий Орган Української Православної Автокефальної церкви, в січні місяці цього 1926 року випадково одержала примірник «Томосу» Вашого попередника патріарха Григорія IV про надання благословенства й затвердження «автокефальній організації й конституції Православної церкви в Польщі», а трохи раніш з часописів «Діло» 16 вересня 1925 року) довідалась про урочисте проголошення у Варшаві представником Вашого Блаженства цього «Томосу»³⁸.

Далі у «Посланні...» висловлено протест від ВПЦР на чолі з митрополитом УАПЦ Василем Липківським: «З приводу цих вчинків Царгородської патріаршої організації, проголошених від імені Вашого й Вашого попередника, Всеукраїнська Православна Церковна Рада висловлює цій організації в Вашій особі рішучий протест³⁹, як проти антиканоничних, антицерковних, ворожих і дуже шкідливих для Православного Українського народу, що лише в останні роки визволяється і під приводом своєї рідної церкви еднається в свою вільну Христову сім'ю. І перш за все, самий факт затвердження Царгородським «патріаршим престолом» автокефалії Православної церкви в Польщі й канонічне від Вашого імені проголошення її є прямим порушенням кано-

³⁷ Додаток № 1. Результати дослідження оригіналу «Послання Всеукраїнської Православної Церковної Ради до Його Блаженства Царгородського патріарха Василя III з 13 лютого 1926 р.» членами Експертної Комісії Української Вільної Академії Наук для встановлення автентичності історичних документів. Західна Німеччина, 10 лютого 1955 р. ПРОТОКОЛ Ч. – Мюнхен; Нюрнберг: Вид. Краєвої Церковної Ради Української Автокефальної Православної Церкви в Західній Німеччині, Druck: Dr. Peter Belej, München 13, SchleiBheimer Str. 71, Germany, 1955, 16 с., с. 5–10 // Митрополит Василь Липківський (1864–1937). Вибрані твори: У 6 т. ..., т. 3. – С. 228–233.

³⁸ Послання Всеукраїнської Православної Церковної Ради До Його Блаженства Царгородського патріарха Василя III з 13 лютого 1926 р. – Мюнхен; Нюрнберг: Вид. Краєвої Церковної Ради Української Автокефальної Православної Церкви в Західній Німеччині, Druck: Dr. Peter Belej, München 13, SchleiBheimer Str. 71, Germany, 1955, 16 с., с. 5–10 // Митрополит Василь Липківський (1864–1937). Вибрані твори: У 6 т. ..., т. 3. – С. 228.

³⁹ Слово «протест» надруковане врозрядку.

нів Святих Отців. Восьме правило третього Всесвітнього Собору каже: «ніхто з єпископів не має права поширювати своєї влади на єпархію, яка раніш і з початку не була під його владою чи його попередників». (Порівняйте 39 правило 7 Всесвітнього Собору). Православна ж церква в Польщі ніколи Царгородському патріаршому престолу не підлягала, а як зазначено й в «Томосі» патр[іарха] Григорія належала до цілковитої автономії Київського митрополита, цебто Української церкви, від усіх прав на яку, не залишаючи за собою нічого, відмовився ще в 1685 році попередник Ваш патріарх Дионисий [IV], коли продав її в неволю Московському царському уряду. Тому, коли вже навіть визнати, що від патріарха залежить каноничне проголошення автокефалії, то каноничне право на проголошення автокефалії Православної церкви в Польщі мусило б належати тільки Московському патріархові, від якого залежала Православна церква в Польщі з 1685 року до останніх часів, а ніяк не Царгородському патріархові, ні Румунському митрополитові, ні якому іншому церковному зверхникові»⁴⁰.

Далі ВПЦР подає обґрунтування протестів православних українців в Другій Речі Посполитій Польській проти Томосу: «Оскільки нам відомо, ні Українці, ні Білоруси не тільки не звертались до Царгородського патріаршого престолу за тією автокефалією, яку від Вашого імені проголошено в Варшаві, а навпаки, зустріли цей акт з великою докорою й ворожістю, бо не тільки не побачили в Вашій опіці про Святого духа Християнської свободи, яким патріарх Ієремія в XVI в. обдарував Українські православні братства, надавши їм всі права керування своєю церквою, а Ви, навпаки, своєю автокефалією позбавили народ і тих прав в своїй церкві, які ще в нього зберігались. Кому ж Ви передали права автокефалії над Українським і Білоруським Православним народом? Ви передали ці права не церкві, а москвіну митрополиту Дионисию й скільком спільним з ним

⁴⁰ Послання Всеукраїнської Православної Церковної Ради До Його Блаженства Царгородського патріарха Василя III з 13 лютого 1926 р. – Мюнхен; Нюрнберг: Вид. Краєвої Церковної Ради Української Автокефальної Православної Церкви в Західній Німеччині, Druck: Dr. Peter Belej, München 13, SchleiBheimer Str. 71, Germany, 1955, 16 с., с. 5–10 // Митрополит Василь Липківський (1864–1937). Вибрані твори: У 6 т. ..., т. 3. – С. 228–229.

єпископам в Польщі, які навіть не є обранцями церкви, а призначені Польським урядом і вже виявили себе покірними його слугами на суто-церковних справах в більшій мірі, ніж, навіть, колишні Українські єпископи XVI віку, що в угоду Польському урядові пішли до унії з Римом. Тоді Царгородський патріарх став на бік народу – Українських та Білоруських братств, а від прислужників панської влади єпископів відняв права керування церквою; а Ви ще гіршим прислужникам тієї ж влади не тільки передаєте права автокефалії, а ще стверджує з них «Вищий керівний церковний орган – Святий Синод, складений з православних «каноничних, (цебто, призначених Польською владою) єпископів в Польщі, на чолі з його Святістю Митрополитом Варшавським і цілої Польщі». Ви благословляєте другий примірник того Синоду, який благословенством Ваших попередників утворив в Росії цар Петро I у 1721 р. й цим Синодом остаточно знищив волю церкви й її життя, підбив її під волю держави, – й вона перестала бути церковною організацією, а стала державною інституцією... Кому ж Ви нарешті передали права керування Православною церквою в Польщі? Ясно що передали їх, власне кажучи, польському католицькому урядові, як про це виразно говорить і сама урочистість проголошення Вашої автокефалії при домінуючій ролі представників Польського уряду»⁴¹.

Текст «Послання...» закінчується гнівними звинуваченням на адресу Вселенського Константинопольського і Московського патріархатів, які своїми діями нищать волю українського православного люду і не визнають за УАПЦ права бути Церквою всіх українців як в Україні, так і за її межами. Висновок був наступний: «Отже, Всеукраїнська Православна Церковна Рада, Вищий Керівний орган Української Православної Автокефальної церкви визнає «Томос» Царгородського патріарха Григорія IV, яким патріарх Царгородський Василь III благословив і затвердив і урочисто проголосив автокефалію Православної церкви в Поль-

⁴¹ Послання Всеукраїнської Православної Церковної Ради До Його Блаженства Царгородського патріарха Василя III з 13 лютого 1926 р. Мюнхен; Нюрнберг: Вид. Краєвої Церковної Ради Української Автокефальної Православної Церкви в Західній Німеччині, Druck: Dr. Peter Belej, München 13, SchleiBheimer Str. 71, Germany, 1955. 16 с. С. 5–10 // Митрополит Василь Липківський (1864–1937). Вибрані твори: У 6 т. ..., т. 3. – С. 230–231.

щі – актом антиканоничним, антицерковним, для Українського народу й його церкви і для всієї Православної церкви ворожим і шкідливим, проголошує перед всіма церквами світу цей «Томос» патріарха Григорія IV нікчемним⁴²; автокефалії, якою патріарх Василь III обдарував Правну церкву в Польщі, **не визнає** й закликає Українську церковну громаду в Польській державі будувати свою дійсну автокефалію не на паперових актах слуг неправди світу цього, а на волі, до якої закликав ХРИСТОС всі народи, на ґрунті рідної свідомости й непорушних заповітів Христа. Таку автокефалію Української церкви уже проголошено. Проголошено не в Варшаві чи іншому ворожому для життя Українського народу осередкові, де куються лише кайдани та неволя для Українського народу, а в місті Києві, цьому предвічному осередкові церковного й національного життя Українського народу; проголошено не патріархами та князями, а самим Українським народом, що зібрався на свій Всеукраїнський Церковний Сібор в 1921 році; проголошено не для того, щоб рвати на часті, знесилювати живе тіло Українського народу, а для того, щоб з'єднати його й заживити всі ті тяжкі рани, які наносили й ще й досі намагаються наносити йому різні нахабні опікуни його, рубаючи на часті живе тіло Українського народу. І на чолі своєї рідної дійсно автокефальної церкви не патріархи, не зверхники, не державна влада, а сам Український народ на своєму Соборі обрав і поставив⁴³ найпочеснішого архієпископа **ВАСИЛЯ ЛИПКІВСЬКОГО**, митрополита Київського й всієї України⁴⁴. Під прапором лише цієї автокефалії буде єднатися наш рідний, дорогий Український народ, куди б тяжка доля його не занесла»⁴⁵.

«Послання...» датоване 13 лютого 1926 р. і підписане Почесним головою Всеукраїнської Церковної Ради митрополитом УАПЦ

⁴² Слово «нікчемним» надруковане врозрядку.

⁴³ Слова «обрав і поставив» надруковані врозрядку.

⁴⁴ Слово «України» надруковано врозрядку.

⁴⁵ Послання Всеукраїнської Православної Церковної Ради До Його Блаженства Царгородського патріарха Василя III з 13 лютого 1926 р. – Мюнхен; Нюрнберг: Вид. Краєвої Церковної Ради Української Автокефальної Православної Церкви в Західній Німеччині, Druck: Dr. Peter Belej, München 13, SchleiBheimer Str. 71, Germany, 1955, 16 с., с. 5–10 // Митрополит Василь Липківський (1864–1937). Вибрані твори: У 6 т. ..., т. 3. – С. 232–231.

Василем Липківським, Головою ВПЦР протодіяконом Василем Потієнком, членами: К. Терещенком, Архієпископом Київщини Нестором Шараївським, Миколою Хомичевським, о. П. Антипчуком, П. Гордовським. Таким чином, ВПЦР зайняла повністю негативістську позицію стосовно Томосу Вселенської Константинопольської патріархії 13 листопада 1924 р. і висловила протест проти цього акту.

Про те, що визнання Томосу від 13 лютого 1924 р. не було в Московській патріархії свідчить звернення місцеблюстителя Московського патріаршого престолу митрополита Сергія (Страгородського) до митрополита Діонісія (Валединського) від 24 вересня 1927 р. У цьому зверненні йдеться про те, що покійний Св. Московський Патріарх Тихон (Белавін) благословив для Польської Православної Церкви тільки церковну автономію. Але з листів митр. Діонісія виходить, що він вважає себе головою автокефальної церкви і звертається до Московської Церкви не як до Церкви-Матері, а до рівноправної Церкви-Сестри. Через це митрополит Сергій просить надіслати йому пояснення чи справді Православна Церква в Польщі вважає себе автокефальною, чи є благословіння Московського патріарха на отримання цієї автокефалії і якщо його немає, то якими канонами керувалася ієрархія Церкви в Польщі при проголошенні цієї автокефалії. Наприкінці звернення митр. Сергій запитує, чи не вважає своєчасним митрополит Діонісій відновити зносини з Московською патріархією і відповідно відновити канонічну залежність від неї на засадах автономії. Оприлюднено тільки відповідь митрополита Діонісія (Валединського до митрополита Сергія (Страгородського) від 29 листопада 1927 р. за № 3181⁴⁶.

Таким чином поява Синодально-Канонічного Томосу Вселенської патріархії 13 листопада 1924 р. відбувалася у надзвичайно складних політичних умовах в період військових і революційних потрясінь у новостворених державах на початку 1920-х рр.: Другій Речі Посполитій Польській (Польська Православна Церква), Туреччині (Вселенський Константинопольський Патріархат), Російській Соціалістичній Федеративній Радянській Республіці (Московський Патріархат) і Українській Соціалістичній Радянській Республіці (УАПЦ). Це спричинило надзви-

⁴⁶ Мартирологія Українських Церков: У 4 т. – Т. I. – С. 613–616.

чайно тривалий період від прийняття рішення про створення такого документу, його підписання і подальшу передачу до Польської Автокефальної Православної Церкви, що тривало кілька років і супроводжувалося різноманітними проблемами і перешкодами.

Iryna PRELOVSKA

**ATTITUDE OF THE UKRAINIAN AUTOCEPHALIC
ORTHODOX CHURCH AND THE MOSCOW
PATRIARCHATE TOWARDS THE SYNODAL-CANONICAL
TOMOS OF THE ECCLENIC PATRIARCHATE
OF CONSTANTINOPLE NOVEMBER 13, 1924:**

To the 100th anniversary of the signing of the document

November 13, 2024 marked the 100th anniversary of the signing of the Synodal-Canonical Tomos of the Ecumenical Patriarchate of Constantinople on granting autocephaly to the Polish Orthodox Church. The article is devoted to the analysis of the circumstances in the Second Polish-Lithuanian Commonwealth (1918–1939), which led to the Orthodox Church in Poland receiving the Synodal-Canonical Tomos of the Ecumenical Patriarchate of November 13, 1924 and, with the assistance of the Polish state government, to withdraw from the jurisdiction of the Moscow Patriarchate, headed by His Holiness Patriarch Tikhon (Belavin) of Moscow and All Russia. The activities of the leaders of the Orthodox Church in the Polish Commonwealth under the jurisdiction of the Moscow Patriarchate, Metropolitans Georgy (Yuriy) (Yaroshevsky) and Dionysius (Valedynsky) during this period have been little studied due to the lack of documentary sources. A separate problem is the coverage of the reaction of the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church, headed by Metropolitan Vasyl Lipkivsky in Soviet Ukraine, to the appearance of the Tomos of November 13, 1924.

Keywords: *Synodal-Canonical Tomos of November 13, 1924, Orthodox Church, Ecumenical Patriarchate of Constantinople, Patriarch of Moscow Tikhon (Bellavin), Metropolitan George (Yuriy) (Yaroshevsky) (1921–1923), Metropolitan Dionysius (Valedynsky) (1923–1948), Metropolitan of the UAOC Vasyl Lypkivsky, Ukrainian Autocephalous Orthodox Church (1921–1930), Moscow Patriarchate, Second Polish Commonwealth, Ukrainian People's Republic (UNR), autocephaly.*